

Μετατροπή Εγκαταλελειμμένων Μόνιμων Βοσκοτόπων με Ξυλώδη Βλάστηση

www.af4eu.eu

Η βόσκηση ζώων βοηθά τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων μόνιμων βοσκοτόπων που καλύπτονται από δέντρα σε παραγωγικά γεωργοδασοκομικά συστήματα

Η Σλοβακία διαθέτει περίπου 2,4 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης, εκ των οποίων 0,85 εκατομμύρια εκτάρια είναι μόνιμα λιβάδια. Περίπου το ένα τρίτο (πάνω από 30%) της επιφάνειας των μόνιμων λιβαδιών είναι αχρησιμοποίητο, εγκαταλελειμμένο και καλυμμένο με θάμνους και δέντρα σε διάφορα στάδια διαδοχής – οι λεγόμενες «λευκές ζώνες». Αυτές οι περιοχές αφαιρούνται κατά κύριο λόγο από τη γεωργική γη για τους σκοπούς του συστήματος επιδοτήσεων. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των γαιοκτημόνων και των αγροτών για τη χρήση αυτών των περιοχών ως βοσκοτόπων έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της δυνατότητας ένταξής τους στο σύστημα επιδοτήσεων. Στη Σλοβακία, η συνήθης πρακτική είναι η λεγόμενη αναζωογόνηση, δηλαδή η αποκατάσταση της αρχικής κατάστασης μέσω μέτρων επανακαλλιέργειας, κατά τα οποία αφαιρείται όλη η ξυλώδη βλάστηση από αυτές τις περιοχές. Μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία κερδίζει έδαφος λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί επίσημα στη Σλοβακία, είναι η μετατροπή αυτών των περιοχών σε παραγωγικά δασολιβαδικά, αγροδασικά συστήματα. Σε αυτά, η βόσκηση συνδυάζεται με τη διατήρηση ορισμένων από τα υπάρχοντα δέντρα ή θάμνους, δημιουργώντας πιο βιώσιμα και οικολογικά προσαρμοσμένα οικοσυστήματα. Από το 2022, το Εθνικό Κέντρο Δασοκομίας υλοποιεί το έργο «Μοντέλα για τη μετατροπή μη δασικών εκτάσεων που καλύπτονται από δέντρα σε παραγωγικά αγροδασικά συστήματα (TRANSAGROLES)». Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν τρεις πιλοτικές επιδεικτικές επιφάνειες που αντιπροσωπεύουν «λευκές περιοχές» σε πεδινές (*Bojnice*), λοφώδεις (*Betliar*) και ορεινές (*Liptovská Teplička*) περιοχές της Σλοβακίας. Οι επιφάνειες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για μακροπρόθεσμη έρευνα σε τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές του μετασχηματισμού και θα λειτουργήσουν επίσης ως παραδείγματα ορθών πρακτικών.

Michal Pástor, Jaroslav
Jankovič

Εθνικό Δασικό Κέντρο, Σλοβακία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.